

TALABALARDA KRETIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

¹Yakubova Marhabo Yusufvona, ²Muhammadjonova Ruxshona Maxsudjon qizi,

³Nuriddinova Farangiz Farux qizi, ⁴Ozodbekova O'g'iloj Muzaffarbek qizi,

⁵Abduxakimova O'g'loj Abdumutal qizi

¹CHDPU, “Texnologik ta’lim” kafedrası, p.f.f.d. (PhD), dots. v.b., ^{2,3,4,5}CHDPU, “Texnologik ta’lim” kafedrası talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462092>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Mazkur ishda talabalarda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati va usullari bayon etilgan. Hozirgi kunda ta’lim tizimida ijodkorlik, mustaqil fikrlash va yangilik yaratish qobiliyatlari muhim o’rin tutadi. Talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirish uchun interfaol usullar, muammoli vaziyatlar, guruhiy ishlar va loyiha metodlaridan foydalanish samarali natija beradi. Natijada talabalar yangi g’oyalar yaratish, muammolarni ijodiy hal etish hamda kasbiy faoliyatda innovatsion yondashuvni qo’llash ko’nikmalariga ega bo’ladilar.*

***Kalit so’zlar:** kreativlik, kompetensiya, ijodkorlik, ta’lim, innovatsiya.*

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo’naltirilgan ta’lim – o’quvchilarning egallangan bilim, ko’nikma va malakalarini o’z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo’llay olish imkoniyati. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim o’quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo’lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o’z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog’lom raqobat hamda umummadaniy ko’nikmalarini shakllantiradi

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’limning o’ziga xos xususiyati shundaki, u kishini hayotga, jumladan mehnatga (kasbga) tayyorlashni asosiy maqsad qilib olgan tizimlashgan, muddatli, rasmiy, tegishli bilim, ko’nikma va malakalarni berish orqali uni muayyan mahorat, qobiliyat yoki layoqat darajasiga yetkazish vositasidir.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta’lim jarayonida o’zligini anglagan holda tegishli bilim, ko’nikma va malakalarga ega, dunyoqarashi keng, turli sohalarda kreativ (tanqidiy fikrlash va ijobiy taklif berish) va innovatsion fikr-mulohaza yurita oladigan, muloqotga kirisha oladigan, kasbiy mahorati yuksak va intellektual salohiyatli kishilar mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo’sha oladilar.

O’qituvchining ijodkorligi o’quvchining ijodkorligini uyg’otadi. Qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy “Javohirot kitobi”da shunday deb yozgan. “Muruvvatli mard kishi o’zidagi va o’ziniki ekanligiga hech kim tortishib o’tirmaydigan narsadan boshqasiga egalik qilmaydi. Agar u odamlarning osoyishtaligi deb mashaqqatlarga chidasa; ziqnalik qilmasdan, boshqalarga nasib etmay, unga ato qilingan narsalarni birovlariga bersa, bunday odam o’shanday qudrat bilan shuhrat topgan mard kishi sanaladi; u o’zining halimligi, muloyimligi, irodasi mustahkamligi, chidamliligi, kamtarinligi tufayli ulug’vorligi bilan tanilib, garchi u shu martaba ahlidan bo’lmasa ham, oliy darajaga ko’tariladi. U nasl-nasab jihatidan emas, balki haqli ravishda (o’sha sifatleri bilan) ehtirom qilinadi”. Bugungi kunda har bir soha uchun A.R.Beruniy lutf etgan

kishilar zarur. Chunki shunday insonlarga yurt taraqqiyoti uchun o‘z hissalarini qo‘shadilar. Bunga faqatgina kuchli ta‘lim va tarbiya orqali erishish mumkin. Bilimli va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash eng dolzarb masalalardan biridir.

Jamiyatga malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoniga maktabda o‘qitilayotgan fanlar katta ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun fanlarni o‘qitishda kompetensiyaviy yondashuv asosida kreativ yo‘nalganlikni ta‘minlash, zamonaviy ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ta‘lim samaradorligini oshirish mumkin.

“Texnologiya” fani o‘quvchilarga hayotiy vaziyatlarda qiyinchiliklarni engib o‘tishda yordam beradi hamda ularning bilimlarini va butun ta‘lim jarayonini tashxis qiladi. O‘z navbatida, o‘quvchilarning faoliyati o‘quv jarayonida o‘rganishga, bilim, ko‘nikma hamda malakalarni egallashga, o‘zini jamiyatga foydali faoliyatga tayyorlashga yo‘naltiradi. Ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning faoliyati ko‘p qirrali yo‘nalgan harakatni ifodalaydi va bu harakat bilishga doir vazifalarni hal qilishda ularga katta yordam beradi. Shu sababli “Texnologiya” fanini o‘qitish sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o‘qituvchi va o‘quvchilar, o‘quvchi va o‘quvchilar guruhi, shuningdek, jamoa o‘rtasida o‘zaro hamkorlikni qaror toptirish, g‘oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir ta‘lim oluvchining ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo‘lishi uchun zarur shart-sharoit hamda muhitni yaratishda katta imkoniyatlarga ega.

Ta‘lim texnologiyalari o‘z mohiyatiga ko‘ra, didaktik yoki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda ma‘lum darajada samaradorlikka erishishni ta‘minlasa-da, biroq ularning har biri ta‘lim yoki tarbiya jarayonida mahsuldorlikni ta‘minlash bo‘yicha turli imkoniyatlarga ega. Shu sababli o‘qituvchilar ta‘lim texnologiyalarini tanlashda o‘rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo‘lgan masalaga e‘tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir.

O‘rganilayotgan obyektga nisbatan talaba – kreativ ko‘nikmalarni o‘zlashtiradi, atrof-muhitdan haqiqiy bilimlarni izlab topishni amalga oshiradi, nostandart holatlarda o‘zini ko‘rsatadi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim – talabalarning egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olish imkoniyati. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta‘lim talabalarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o‘z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog‘lom raqobat hamda umummadaniy ko‘nikmalarini shakllantiradi (47,48).

Kreativ salohiyat bolaga tug‘ilishdan xosdir va u o‘sishi va rivojlanishi bilan rivojlanadi. Biroq, bolalarda ijodkorlikni amalga oshirish imkoniyati turlicha va bu uning bolalikning turli bosqichlarida kattalar bilan o‘zaro munosabatlarining tabiati va sifatiga bog‘liq.

Ilmiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, faqat moyillik tug‘ma bo‘lishi mumkin, qobiliyatlar esa moyillik rivojlanishining natijasidir.

Talabaning shaxsiyatini shakllantirish jarayonida ijodkorlik rivojlanishning ikki bosqichidan o‘tadi:

Boshlang‘ich kreativlik – bu inson hayotining ma‘lum bir sohasiga nisbatan ixtisoslashmagan umumiy kreativ qobiliyat bo‘lib, u o‘zini namoyon qiladi. Muhim kattalarga taqlid qilish shakli kreativ model sifatida.

Ikkinchi bosqich – “Ixtisoslashgan” ijodkorlik – yaratish qobiliyati ma‘lum bir faoliyat sohasi bilan bog‘liq. Ijodkorlikning shakllanishini ko‘rsatadigan natija asl ijodga o‘tishdir.

Har qanday kreativlik atrof-muhit omillari bilan belgilanadi. Kelajakda ijodkorlik mavjudligining ko‘rsatkichlari yaxshi xotira va yuqori darajadagi aqlidir, lekin ayni paytda shunday deyishimiz mumkin: “Na ijodkor, na intellektual tug‘ilmaydi”.

Ijodkorlik ham kichik va katta bo‘lishi mumkin: kichik – bu standart bo‘lmaganlikning namoyon bo‘lishi va kundalik vaziyatlarda o‘ziga xoslikning

namoyon bo‘lishi. Buyuk ijodkorlik madaniyat va umuman jamiyatga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Ta‘lim muassasasida o‘quvchi kreativlikning birinchi bosqichidan o‘tadi va unda kreativlik rivojlantiriladi. Sinfdan va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quvchining kreativ faoliyatini tashkil etishga tizimli yondashuv katta ijodkorlikka o‘tish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ijodkorlikni rivojlantirishda quyidagi parametrlar mavjudligini tushunish muhim:

1. Muammolarni aniqlash va yuzaga keltirish qobiliyati;
2. Ko‘p sonli g‘oyalarni yaratish qobiliyati;
3. Moslashuvchanlik – turli xil g‘oyalarni ishlab chiqarish qobiliyati;
4. Originallikdan tashqarida ogohlantirishlarga javob berish qobiliyati;
5. Tafsilotlarni qo‘shish orqali obyektning takomillashtirish qobiliyati;
6. Muammolarni hal qilish qobiliyati, ya‘ni tahlil qilish va sintez qilish qobiliyati.

Darsda va darsdan tashqari vaqtlarda talabaning kreativligini rivojlantirish va uning kreativ qobiliyatlarini ochib berish uchun qulay va do‘stona muhit yaratish, o‘yin shaklida qutidan tashqarida hal qilinishi kerak bo‘lgan har xil turdagi vaziyatlar taklif qilish, o‘quv faoliyatida turli darslarda kreativ vazifalar taklif qilindi. Ushbu metodik ishlar natijasida quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan tashkil topgan uslubiy texnikalar tizimi ishlab chiqildi: talabalarning kreativ kompetentsiyasini, ularning ko‘nikma va malakalarini shakllantirish darajasini diagnostika qilish va monitoring qilish; har bir o‘quvchining shaxsiy yutuqlarining sifatli o‘sishi va individual ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha talabaning qobiliyatlarini rivojlantirish istiqbollari hisobga olgan holda kreativ kompetentsiyasini maqsadli darajadagi istiqbolli rejalashtirish; innovatsion ta‘lim texnologiyalari, usullari, metodlari, shakllardan foydalanish orqali talabalarning kreativ kompetentsiyasini shakllantirish uchun psixologik, pedagogik, tashkiliy va texnologik sharoitlarni yaratish; rejali va darsdan tashqari mashg‘ulotlar tizimi orqali o‘quv jarayonini loyihalash; shaxsning kreativ fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishga, keyingi tarbiyaviy ishlarni refleksiv asosda tuzatish va rejalashtirishga qaratilgan o‘z pedagogik faoliyatining samaradorligini baholash va tahlil qilish va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Beruniy A.R. Javohirot kitobi. – Toshkent: Fan, 1973. – 12-bet.
2. Veksler D. The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence. – Baltimore: Williams & Wilkins, 1958.
5. Torrance E.P. Guiding Creative Talent. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1962. – 298–311-betlar.
6. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari asoslari. – Toshkent, 2021.
7. Pedagogik psixologiya bo‘yicha ilmiy manbalar [98, 104, 109, 113, 114].

8. Yakubova.M.Yu. Umumta'lim maktab o'quvchilarida kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish. Texnologiya” fani misolida. Monografiya / B–128 (15.10.2024yil)